

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH QISHLOQ XO‘JALIGIDA YER RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH*Safiyeva Nigora Nurmuxamadovna**Guliston davlat universiteti**safievanigora@gmail.com 998 91 506-29-09*

Yangi O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanish tizimini modernizatsiya qilishni takomillashtirish ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Hozirda “O‘zbekiston umumiy yer fondining qariyb 59 foizi qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar bo‘lib, uning 9 foizdan oshiqroq qismi sug‘oriladigan yerlardir. So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi yerlaridan maqsadli va samarali foydalanmaslik, ulardan noqishloq xo‘jaligi maqsadlarida foydalanish holatlari, yerlar unumdorligining pasayib ketish holatlari uchramoqda. Respublika iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida tarmoqda faoliyat yurituvchi fermer, dehqon va tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash hamda eksport salohiyatini oshirish eng ustuvor vazifalarimizdan bo‘lib qolmoqda. Shu boisdan ham qishloq xo‘jaligida asosiy ishlab chiqarish vositasi bo‘lgan yer resurslaridan foydalanish tizimini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tavsiyalar hamda amaliy takliflarni ishlab chiqishga yo‘naltirilgan dissertatsion tadqiqotlar dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish masalalari ushbu yo‘nalishlarda ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borgan A.M.Sodiqov, F.Q.Qayumov, R.H.Husanov, O‘.P.Umurzakov, G.K.Saidova, M.S.Abdullaeva, A.A.Abdug‘aniev, Sh.T.Yergasheva, M.V.Kim, A.Latipov, K.Ubaydullaev, A.S.Chertoviskiy, Q.A.Choriev, S.Avezbaev, N.S.Xushmatov, T.X.Farmonov, O.Murtazaev, Ye.F.Trushin, A.K.Bazarov, Q.R.Raxmonov, A.R.Babajonov va boshqa agrar iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida alohida o‘rin tutadi.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi yerlaridan foydalanish tizimini modernizatsiya qilishni rivojlantirish, eng avvalo, tarmoqda yerdan foydalanuvchilar bo‘lgan fermer, dehqon va tomorqa xo‘jaliklari faoliyatini rivojlantirishni taqozo etadi. Bu esa, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligida yerdan foydalanish bilan bog‘liq muammolar, qishloq xo‘jaligini tezkor rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligining tobora chuqurlashishi, qishloq xo‘jaligida resurslardan samarali va oqilona foydalanishni rivojlantirish hozirgi kundagi dolzarb masala bo‘lganligi bois, ushbu masala tadqiqot mavzusi sifatida tanlanishiga asos bo‘ldi.

Xususan, sug‘oriladigan yerlarni tiklash va foydalanishga kiritish yo‘nalishlari ustida muntazam takdqiqotlar olib borish zarurligi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60-son xamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi to‘g‘risida” gi 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son Farmonlari shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 30 dekabrda PQ-465-son “2023-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari tug‘risida” gi qarori xamda boshqa me‘yoriy-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish yuzasidan tadqiqotlarni amalga oshirish zarurati ushbu mavzuni kengroq yoritishga asos buladi.

Yer makon asosi (inshoot va imoratlarni joylashtirish uchun) bo'lishi bilan bir qatorda ishlab chiqarish vositasi, qishloq xo'jaligida esa, asosiy ishlab chiqarish vositasi ham bo'lib hisoblanadi – yerning unumdorligi mahsulot ishlab chiqarishga bevosita ta'sir etadi va ko'pchilik hollarda uning natijasini belgilaydi. Boshqa tarmoq va sohalarda yer va uning unumdorligi bunday tavsifga ega bo'lmasada, u xo'jalik yuritishda muhim ishlab chiqarish vositasi bo'libgina qolmasdan, balki ishonchli aktiv va kapital ham hisoblanadi. Shuning uchun ham yer jahon amaliyotida “asosiy kapital” tushunchasiga kiritiladi va uning moddiy va ma'naviy jihatdan eskirish xususiyatiga ega bo'lmasligi uni “tabiiy resurs”, “ko'chmas mulk ob'ekti” va “xo'jalik yuritish ob'ekti” sifatidan ham ko'ra ko'proq “iqtisodiy resurs-kapital” sifatida tadqiq etishga e'tibor beriladi. Yerdan foydalanish tizimi va uning elementlari mavjuddir. Unga ko'ra, jamiyat tomonidan yerdan foydalanishning turlari (shu jumladan, asosiy ishlab chiqarish vositasi (mehnat predmeti, mehnat quroli), ishlab chiqarish vositasi, makon asosi), yerdan foydalanish mexanizmlari (shu jumladan, iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy, rekreatsion), yerdan samarali foydalanishni ta'minlashning asosiy jihatlari (huquqiy, axborot-tahliliy, tashkiliy-hududiy, texno-ekologik), yerning takror ishlab chiqarish sikli (yerlardan ularning toifalari va turlariga ko'ra foydalanish), jamiyatda yer munosabatlarini tartibga solish (yer qonunchiligi, egalik shakllari va yerga bo'lgan huquq turlari, shakllari, yerdan foydalanish sohasidagi normativ aktlar), yerlardan bevosita foydalanishni tartibga solish (davlat yer kadastriga oid axborot bilan ta'minlash, yer monitoringi yagona tizimi, yer tuzish, ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirish, yerlardan foydalanish va himoya qilishni nazorat qilish, yer resurslarini takror ishlab chiqarish) kabi elementlar tizimni tashkil etuvchilar sifatida ifodalangan. Ushbu elementlar bir vaqtning o'zida ham alohida va ham o'zaro uzviy bog'liqdir.

Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda, bizningcha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksini yerlardan, ayniqsa qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan foydalanishni rejalashtirishni tashkil qilish yuzasidan normalar bilan to'ldirish lozim deb hisoblaymiz. Ushbu rejalashtirishni har yilgi yer resurslaridan foydalanish holati to'g'risidagi Milliy hisobot xulosalari, hududlarni rivojlantirish yuzasidan dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish va umuman mamlakatimiz ishlab chiqaruvchi kuchlarini joylashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan eng maqbul va samarali variantlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirish lozim. Yerlardan samarali foydalanishning quyidagi yo'nalishlarini ham chuqur tahlil qilish zarur va muhim:

-qonunchilik bazasini takomillashtirish;

-degradatsiyalashgan qishloq xo'jalik yerlarini aniqlash va yerlarni qayta taqsimlashdan keyingi bosqichlarda ulardan foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish;

-sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa maqsaddagi qurilishlar uchun yer maydonlarini ajratishni tartibga solish;

-tuproq unumdorligini oshirish va qayta tiklash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

-yangi yerlarni o'zlashtirish zaxiralarini aniqlash;

-yerdan foydalanuvchi – qishloq xo'jalik korxonalarini xo'jalik yuritishning boshqa samarali shakllariga qayta tashkil etish;

-yerga bo'lgan davlat mulkchiligi yuzasidan davlat hokimiyati va mahalliy boshqaruv organlari o'rtasida vakolatlarni oqilona taqsimlash;

-yer maydonlarining alohida toifalari (jamoat bog'dorchiligi va uzumchiligi, dehqon xo'jaliklari, xususiylashtirilgan sanoat, transport ob'ektlari va boshqalar) bo'yicha xususiy mulkchilikni kengaytirish;

-yerlarni muhofaza qilish, tiklash, rekultivatsiya qilish va ulardan oqilona foydalanishni iqtisodiy rag'batlantirish;

-yerlarning xo'jalik-huquqiy holatini monitoring qilish va davlat yer kadastri ishlarining sifatini oshirish.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, yerdan foydalanish tizimi tushunchasining ilmiy talqinini asoslash, uning iqtisodiy mexanizmining mazmun-mohiyatini esa, yerni ko'pqirrali ob'ekt sifatida ifodalovchi nazariy jihatdan "tabiiy resurs", "iqtisodiy resurs-kapital", "ko'chmas mulk ob'ekti" va "xo'jalik yuritish ob'ekti" kategoriyalarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ularning farqi va chegaralarini belgilab olish orqali tushunish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 14 yanvardagi Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizni 2016 yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi. uza.uz, 2017 yil, 16 yanvar.

2. www.cer.uz

3. A.S. Altiyev, "Yer resurslaridan foydalanish tizimini tartibga solish muammolari": Monografiya-Toshkent 2018-234b

4. Usmanov Yu.A. "Degradatsiyaga uchragan sug'oriladigan yerlarni tiklash va foydalanishga kiritish mexanizmlarini takomillashtirish": Monografiya-Toshkent 2024-156 b.

5. Ткачук С.А. Управление земельными ресурсами (Вопросы общей теории): Учебное пособие. – Целиноград, ЦСХИ, 1986. – 92с..